

MAKTABDA INNOVATSION JARAYONLARNI BOSHQARISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

Kistabayeva G.D.

Xo'jayev A.A.

National Institute of pedagogical skills named Abdullah Avlani

gulchexrakistabayeva28@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14326626>

Annotatsiya: Zamonaviy ta'limda o'qitish sifatini oshirish va o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun innovatsion jarayonlarni birlashtirishni talab qiladi. Ushbu innovatsion jarayonlarni samarali boshqarish yangi ta'lim talablariga moslashish va maktablarning yuqori sifatli ta'lim muhitini ta'minlashi uchun juda muhimdir. Ular ta'lim tizimining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan turli tashabbus va innovatsiyalarga asoslanadi va butun ko'p madaniyatli ta'lim makonini takomillashtirishni ta'minlash bo'yicha mavjud tadqiqotlar tahlili asosida muammo "yangilik", "asosiy yangilik", "innovatsiya" tushunchalarining xususiyatlarini aniqlaydi.

Tayanch so'zlar: Innovatsiya, pedagogika, zamonaviy ta'lim, o'qituvchi, ilmiy izlanish

Abstract: Modern education requires the integration of innovative processes to improve the quality of teaching and develop the creative abilities of students. Effective management of these innovative processes is essential for adapting to new educational requirements and ensuring a high-quality educational environment in schools. They are based on various initiatives and innovations that have a positive impact on the development of the education system and, based on the analysis of existing research on ensuring the improvement of the entire multicultural educational space, the problem identifies the characteristics of the concepts of "novelty", "fundamental novelty", "innovation".

Keywords: Innovation, pedagogy, modern education, teacher, scientific research

Аннотация: Современное образование требует интеграции инновационных процессов для повышения качества обучения и развития творческих способностей учащихся. Эффективное управление этими инновационными процессами имеет важное значение для адаптации к новым образовательным требованиям и для обеспечения школам высококачественной среды обучения. В их основе лежат различные инициативы и инновации, оказывающие положительное влияние на

развитие образовательной системы, а на основе анализа существующих исследований по совершенствованию всего мультикультурного образовательного пространства выявляется проблема «инновация», «основная инновация». ,» определены характеристики понятия «инновация».

Ключевые слова: Инновации, педагогика, современное образование, педагог, научные исследования.

Maktabni o'zgartirmasdan turib odamni,jamiyatni o'zgartirib bo'lmaydi

Sh.M.Mirziyoyev

Bugungi kunda maktab ta'limida innovatsion jarayonlarni tashkil etish suv va havodek zarur. Maktabdagi ta'lim sifatini oshiradigan va unga ta'sir etadigan kuch bu o'qituvchini bilimi, saviyasi va dars o'tish metodi. "Maktabda o'qitish metodikasi o'zgarmasa ta'lim sifati, mazmuni ham o'zgarmaydi"- Sh.M.Mirziyoyev. Huddi shunga mos ravishda zamonaviy pedagog yangicha metodlar bilan qurollangan bo'lishi, o'quvchining ta'limni qulay qabul qila olishi uchun metodlar o'rinli ravishda foydalana bilishi darkor.Insoniyat uchun yangiliklar doim qiziqishlarning ortishiga sabab bo'lib kelgan Innovatsion jarayon o'qituvchi hamda o'quvchi faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv usullardan to'liq foydalaniladi. Bu usullarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o'quvchilarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi. Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib quyidagilarni o'z ichiga oladi: - o'quvchi dars davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etish; - o'quvchining o'quv jarayonida bilimga bo'lgan qiziqishlari so'nmasligini ta'minlash; - o'quvchilarning bilimga bo'lgan qiziqishini mustaqil ravishda har bir masalaga ijodiy yondoshgan holda kuchaytirish; - pedagog va o'quvchining hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkil etish. O'qituvchi va o'quvchining maqsaddan natijaga erishishida qanday texnologiyani tanlashlari ular ixtiyorida, chunki har ikkala tomonning maqsadi aniq natijaga erishishga qaratilgan, bunda o'quvchilarning bilim saviyasi, guruh xarakteri, sharoitga qarab ishlatiladigan texnologiya tanlanadi, masalan natijaga erishish uchun, balki kompyuter bilan ishlash lozimdir, balki film, tarqatma material, chizma va plakatlar, turli adabiyotlar, axbarot texnologiyasi kerak bo'lar, bular o'qituvchi va o'quvchiga bog'liq. Ayni damda kompyuterlarning nafaqat ta'lim muasasasida,balki o'quvchining uy sharoitida xam mavjud bo'lishi,udan o'rinli ravishda foydalanishi,ta'lini egallash imkoniyatini yanada

kengaytiradi. Sifatli ta'limni ta'minlashning uch ustuni bolib,yuqorida ikkitasi xaqida fikr bildirildi,uchinchisi esa ota-onadir. Farzandining qiziqishi va qobiliyatlarini ertaroq anglash va shunga mos ravishda yo'naltirish, qo'llab-quvvatlash ijobiy samara beradi. Ota-onalar maktab bilan uzviy hamkorlikni o'rnatish.Ular maktabga tashrif buyurar ekan, ta'limdagi islohatlarni anglagan holda munosabatda bo'lishlari joiz. Ba'zida aks holatlar ham uchraydi,ya'ni farzandining ta'limi yoki tarbiyasidagi salbiy o'zgarishlar sababchisini o'zidan emas atrofdan izlaydi.Bu esa muammoni bartaraf etish o'rniga aksincha, kattalashishiga sabab bo'ladi.Ota-ona farzandi uchun,maktab pedagogi o'quvchi uchun birgalikda bir fikrda bo'lib xamkorlik ish olib borsa,sifatli ta'limga ta'sir etayotgan omillarning oldi olingan bo'lardi.Maktab faoliyatidagi yangicha yondashuvlar albatta o'z samarasini beradi. Xulosa qilib aytganimizda, innovatsion faoliyat – bu ilmiy izlanishlar, ishlanmalar yaratish, tajriba – sinov ishlari olib borish yoki boshqa fan-texnika yutuqlaridan foydalangan holda yangi texnologik jarayon yoki yangi takomillashtirilgan mahsulot yaratish bo'lib, uning pragmatik xususiyati shundaki, u g'oyalar maydonida ham va alohida bir sub'ektning harakat maydonida ham amalga oshirilmaydi, balki bu faoliyatni amalga oshirish tajribasi kishilar hayotida hammabop bo'ladigan holdagina haqiqiy innovatsion hisoblanadi. Innovatsion faoliyatning asl mazmuni amalda yangi texnologiyaning shakllanishi bo'lib, uning natijasi innovatsiya sifatida yuzaga kelgan ixtironi–loyihaga, loyihani – texnologiyaga aylantirishga yo'naltirilgan faoliyatdir. Innovatsion faoliyatda ilmiy tasavvurlar akademik ilm mantiqi bo'yicha tug'ilmaydi, balki rivojlanish jarayonining modifikatsiyalari qo'llab quvatlanishi natijasida rivojlanayotgan amaliyot mulohazasidan paydo bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. .Sh.M.Mirziyoyev “Ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish,ilm-fan sohasini rivojlantirish” masalalari bo'yicha videoselektor Toshkent 30.10.2024
2. Ishmuhamedov R., Mirsaliyeva M “O'quv jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalari” Toshkent 2014 y.
3. Ganieva M.A., Fayzullaeva D.M. Keys-stadi o'qitishning pedagogik texnologiyalari to'plami. Metodik qo'llanma / Seriya “O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tizimida innovatsion texnologiyalar”. – T.: TDIU, 2013. – 95 bet.

